

TAMAKI TUTUNINING TARKIBI VA INSONIYATGA TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6561527>

Turdiyeva Barno Sayitqulovna

*Termiz shahar 13- umumiy òrta ta'lim
maktabi kimyo fani òqituvchisi*

Anatatsiya: *Maqolani yozishdan maqsad tamaki mahsulotlarining insoniyatga zararli tomonlari bòlganligi boyis uning farqli ravishda oldini olish va uning yoshlar orasida keng tarqib bòlmasligi va bugungi bolalarning nogiron bòlishlari tamaki mahsulotlarining istemol qilishlaridan biri hisoblanadi.*

Kalit sòzlar: *tamaki istemol qilish, yosh bolalarga ta'siri, chekishning keng tarqalmasligi, chekuvchilarning bu yòldan qaytarish.*

Tamaki chekish va uning inson salomatligiga ta'siri. Chekishning xavfliligi, tamaki va sigaretaning erkak, ayol va bolalar organizmiga ta'siri

Chekishning oqibatlari

Chekish va uning zarari haqida ko'p aytilgan, ammo, afsuski, biz dunyodagi eng chekuvchi mamlakatlardan birida yashaymiz. Jamiyatning barcha qatlamlarini qamrab olgan bu tamaki jinniligini kasalliklar ham, shifokorlarning ogohlantirishlari ham, reklamalar ham to'xtata olmaydi.

Bugungi kunda sigaret chekadigan qiz hech kimni hayratda qoldirmaydi, chekish o'smirlari ko'chalarda odatiy holdir. Bu qaramlik jamiyatimizning uchdan ikki qismini qisqichga o'tkazdi. Chekishning oqibatlari chekuvchilarni qo'rqitmaydi, chunki ular haqiqatga aylanmaguncha, negadir ulardan hech kim qo'rqmaydi.

Bugungi kunda bu oqibatlarning to'liq mohiyatini va chekish natijasida yuzaga keladigan jarayonlarning qaytarib bo'lmaydiganligini tushunadiganlarning vazifasi tamaki deb ataladigan yirtqich hayvonning haqiqiy rasmini chizishdir. Uni ko'rganlarning ko'z o'ngida paydo bo'ladigan haqiqat ko'k tuman muxlislarini hayratda qoldirishi kerak. Chekishning oqibatlari odamlarni qo'rqitmaydi, chunki ularni hali hech kim reklama qilmagan, lekin menga ishonib, do'stlarim, ular dahshatli.

Oqibatlarning o'zi ikki toifaga bo'linadi: birinchisi tashqi, ikkinchisi ichki. Ayollar chekishning tashqi oqibatlaridan eng ko'p azob chekishadi, chunki birinchidan, ularning tanasi zaharlarga ko'proq moyil bo'lsa, ikkinchidan, ular insoniyatimizning zaif yarmidir. Va tamaki kabi zaharlar tanadagi jarayonlarni keltirib chiqaradi, ular chekish natijasida tashqi ko'rinishda namoyon bo'ladi va ayniqsa ayollar uchun og'riqli bo'lishi mumkin.

Tashqi ta'sirlarga tuproq rangi, egiluvchan sochlar kabi hodisalar kiradi, ular parchalanib, to'kila boshlaydi. Chekish tufayli ayolning ovozi ko'proq bas bo'ladi, bir so'z bilan aytganda, ayol ayol emas, balki erkaklarga xos mavjudotga aylanadi. Va bu tamaki chekish uchun to'lanishi kerak bo'lgan to'lovdan uzoqdir.

Gap shundaki, tashqi belgilar ichki, salbiy jarayonlarning aksidir. Keling, yuz rangi o'zgarganidan boshlaylik, darvoqe, nafaqat ayollarda, balki erkaklarda ham rang o'zgaradi, lekin erkaklar juda nozik mavjudot bo'lmagani uchun bunday oqibatlar unchalik hayratlanarli emas.

Ma'lumki, yuz rangi insonning o'ziga xos ko'rinishidir. Yuzdan shifokorlar bemorlarning kasalliklarini, gemoglobin mavjudligini va aniqlaydi umumiy holat. Ichki organlardan chekish oqibatlari tashqi organlarga prognoz qilinadi.

Bunday faktlardan kelib chiqadiki, nosog'lom teri kasallikni ko'rsatadi. Demak, chekuvchi kasal odamdir. Aytish mumkinki, chekuvchi o'zini kasal odamga aylantiradi.

Chekuvchilarga xos bo'lgan ichki kasalliklar juda xilma-xildir. Chekish birinchi bo'lib o'pkaga ta'sir qiladi. chekuvchi odam doimiy ravishda o'pkasidan katta miqdorda o'tadi sigaret tutuni.

Chekishning o'pka uchun oqibatlarini oldindan aytish qiyin emas, buning uchun ko'k tumanni sevuvchi tomonidan nafas oladigan iksir tarkibiga qarash kifoya. Agar sigaret ishlab chiqaruvchilari ushbu iksirning batafsil tarkibini paketlarga bosib chiqarsalar, juda yaxshi bo'lardi, ehtimol chekishni xohlaydiganlar kamroq bo'lar edi.

Albatta, tamaki tutunida mavjud bo'lgan barcha narsalarni ta'riflash yoki tarkibini sanab o'tish mumkin emas, chunki tamaki tarkibida 400 dan ortiq turli xil ingredientlar mavjud.

Tamakining o'zi, odatdagidek, zaif doridir. Ammo u zaif, chunki u zaif deb hisoblanadi, olimlarning ta'kidlashicha, u ba'zi ko'rsatkichlar bo'yicha marixuanadan ham hiyla-nayrang, chunki u juda o'ziga qaram bo'lib, hamma ham engishga qodir bo'lmagan dahshatli giyohvandlikni shakllantiradi.

Ushbu dori, garchi u kuchli mast qiluvchi ta'sir ko'rsatmasa ham, chekishning markaziy asab tizimi uchun oqibatlari juda dahshatli. Qaramlikning shakllanishi kuchiga ko'ra tamaki geroinga tenglashtiriladi, chunki marixuana faqat ruhiy qaramlikni hosil qiladi, nikotin aqliy-jismoniydir.

Geroin deyarli chidab bo'lmas ishtiyoqni keltirib chiqaradi va nikotin u bilan tengdir.

Tamaki tutuni tarkibida: metan, azot, argon, vodorod siyanid kabi moddalar ham bor. U tarkibiga: aseton, ammiak, benzol, metil spirt, vodorod sulfidi, mishyak kiradi. Agar siz bu haqda o'ylab ko'rsangiz va ushbu tarkibiy

qismlardan kamida bittasini tahlil qilsangiz, u sizning qalbingizda dahshatli bo'lib qoladi, sanab o'tilganlardan har qanday zahar tirik mavjudotni o'z-o'zidan, katta dozada o'ldirishga qodir.

Chekishning oqibatlari, bunchalik zaharli moddalar kundan-kunga, yildan-yilga o'pka orqali filtrlanadi, bashorat qilish qiyin emas. Ushbu filtrlashning natijasini oldindan aytish mumkin, chunki nikotinning o'pkaga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'pka saratoni bilan kasallangan barcha holatlarning 90 foizi chekuvchilar bilan bog'liq. Bu sizning tanangizni masxara qilishning bir turi, o'z hisobidan.

Chekishning jiddiy oqibatlariga turli xil surunkali bronxit, doimiy nam yo'tal, og'izdan nafas olish, amfizem, laringeal saraton kiradi va bu chekish orqali berilgan shubhali zavq uchun to'lashimiz kerak bo'lgan oqibatlarining to'liq ro'yxati emas. . Shuni ham unutmaslik kerakki, davlatning joriy narx siyosati bilan chekish hech qanday arzon ish emas va shuning uchun hamyoningizni sezilarli darajada bo'shatadi.

Ziravorlarni chekishning oqibatlari

Tamaki chekish xavfli hodisa sifatida chekish orqali iste'mol qilinishi mumkin bo'lgan, allaqachon noqonuniy giyohvand moddalarning boshqa turlarini ishlab chiqish va tarqatish uchun kuchli turtki berdi, ushbu dorilar orasida ziravorlar deb nomlangan nomzod e'tiboringizga havola etiladi. Ziravorlar giyohvandlikka o'xshaydi, bu modda axloqiy jihatdan bizning qorong'u davrimizning miyasi. Agar, masalan, kenevir, marixuana o'simlik manbalari bo'lsa, unda ziravorlar chekish - bu odamga kuchli mast qiluvchi ta'sir ko'rsatadigan turli komponentlar aralashmasidan iborat bo'lgan sintetik preparatni qo'llash.

Ushbu moddalarning ta'siri ulardan bir necha barobar kuchliroqdir sabzavot kelib chiqishi. Spice - bugungi kunda 18 yoshdan 27 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida mashhur bo'lgan aralash.

Agar ziravorlardan foydalanishning xavf-xatarlari va oqibatlari haqida gapiradigan bo'lsak, odam avval o'zini faol telbaga aylantirish uchun, keyin esa passiv sabzavot holatiga tushib qolish uchun qanday zukkolik bilan shug'ullanadi, degan savol tug'iladi. Bu aralash inson ruhiyatiga shunchalik katta zarar keltiradiki, o'pka saratoni kabi oqibatlar haqida gapirishning hojati yo'q.

Spice inson ruhiyatiga birinchi zarbasini berib, miyada kuchli toksik ta'sir ko'rsatadi. Bu ziravorlar chekuvchida hamma narsani iste'mol qiladigan eyforiya tuyg'usini keltirib chiqaradi. Iksirdan mast bo'lgan jinni o'zini xudodek his qiladi. Keyin, bir necha soatdan so'ng, mastlikdan keyingi ta'sir paydo bo'ladi, bu daqiqalarda miya hujayralari faol o'lishni boshlaydi va toshbo'ron qilingan odam his qiladigan holat delirium tremens bilan taqqoslanadi. U o'z

joniga qasd qilishni xohlaydi, odam o'tkir tushkunlik hissi bilan engiladi, hayotga qiziqish yo'qoladi.

Ziravorlar chekishning oqibatlari juda dahshatli, bu juda dahshatli qisqa vaqt qaram bo'lib qoladi, aslida, ishtiyoq birinchi dozada allaqachon seziladi. Ushbu dorini chekish o'zini qanday haqiqatda ekanligini umuman tushunmaydigan aqldan ozgan odamga o'xshaydi va eng yomoni, hatto tanasi eskirishdan oldin, ziravorlarni qabul qilgan odam butunlay ahmoq bo'lib qoladi. Bu shuni anglatadiki, tashqi tomondan u hali ham eskirgan giyohvandga o'xshamaydi, ammo miya allaqachon atrofiyaga uchragan va to'liq nekrozga yaqin bo'lishi mumkin.

Ziravorlar chekishdan odam birinchi navbatda narkologik dispanserga emas, balki psixiatriya shifoxonasiga yuboriladi. Gap shundaki, ziravorlarga qaramlar ruhiyati buzilgan, muvozanatsiz asab tizimiga ega mavjudotlar, tushunarsiz jinsdagi mutlaqo shaxssiz shaxslardir, chunki ular o'zlarining ismlarini va qaysi jinsga mansubligini bilishmaydi. Ruhiy kasalxonalarda juda kam odam o'z shaxsiyatini muvozanatlashtira oladi.

Deyarli barcha ziravorlar chekuvchilar jinnixonaga tushishadi, erkaklar o'z kuchlarini deyarli butunlay yo'qotadilar va ayollarda hayz ko'rish muntazamligi o'zgaradi. Miyaning deformatsiyasi deyarli har doim qaytarilmas holga keladi va odam o'simlik kabi bo'ladi. Endi, bu barcha oqibatlarni ko'rib, mutlaq ahmoqlik yo'lga kirish uchun bunday zahar bilan shug'ullanishga arziydimi yoki yo'qligini o'ylab ko'ring.

Nasha chekishning ta'siri

Nasha yoshlar tomonidan qo'llaniladigan eng keng tarqalgan klassik dorilardan biridir. Bu, albatta, ziravorlar emas, lekin uning zarari va oqibatlari ham xavflidir. Nasha, giyohvandlik xususiyatlaridan tashqari, tibbiyotda ham qo'llaniladi dorivor mahsulot. Kenevirning shifobaxsh xususiyatlari qadim zamonlardan beri ma'lum va inkor etilmaydi, ammo, afsuski, hayajon izlovchilar uni boshqa maqsadlarda ishlatishadi.

Nasha chekishning oqibatlari quyidagicha namoyon bo'ladi, birinchi navbatda, nasha inson tanasining vegetativ tizimini buzadi. Yurak urishining ritmi tez yoki sekin bo'ladi. Bosimning tez-tez pasayishi, ayniqsa yuqoriga qarab. Nasha chekuvchilarda shilliq qavat shikastlanadi va bunday odamlarda doimo burun tiqilib qoladi. Ushbu preparatning juda qo'rqinchli ta'siri inson miyasi, bu barcha organlardan ko'ra ko'proq azoblanadi.

Nasha chekadigan giyohvand, shu bilan miya to'qimalarining o'pkasini yo'q qiladi va ko'proq yoki kamroq uzoq muddat foydalanishdan keyin qaytarilmas jarayonlar sodir bo'ladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, nasha qaramlari asta-sekin shaxsiy hayotini yo'qotadilar. Ular sevgi, burch hissi, oilaviy aloqalar kabi muhim hayotiy

qo'shimchalar yo'qoladi. Giyohvandlar, bemorlar narkobiznesning faol ishchilariga aylanib, uni saqlab qolish uchun barcha mumkin bo'lgan va imkonsiz vositalarni taqdim etadilar.

Nasha chekish oqibatlari, qaytarilmas jarayonlar insonning shaxsiy hayotida ham sodir bo'ladi. Chunki buzilgan oilani tiklash deyarli mumkin emas.

Nasha qabul qilish jinoyatchilar va barcha turdagi banditlarni qo'llab-quvvatlashni anglatadi. Dori sotib olib, siz bu gangsterlarga hech narsaga ega bo'lmagan, kerak bo'lmagan va aqldan ozgan biznesini rivojlantirishi mumkin bo'lgan boy hayot bilan ta'minlaysiz. Giyohvand moddalar nafaqat ularni qabul qilganlarning, balki giyohvand moddalarni o'rab olganlarning ham hayotini buzadi.

Nashadan barglar va ularning rangi dori uchun ishlatiladi, ular quritiladi va jigarrang kukunga aylanadi, bunday modda marixuana deb ataladi.

Hashish chekishning ta'siri

Hashish - kanopdan maxsus sintez natijasida olingan psixotrop modda. Berilgan xususiyatlar giyohvandlik vositasi uning ekstrakti, ya'ni yuqori konsentrlangan mahsulot sifatida yaratilganligidan iborat. Narkotik sotuvchilar orasida u geroindan keyin boshqa joyda turadi. Hashish kanop mahsuloti ekanligini aytganimizdek, uning harakatlari marixuananikiga o'xshaydi, lekin u ekstrakti bo'lgani uchun gashish chekish bir necha baravar kuchliroq va chekuvchining kelishi ancha kuchliroqdir. Jismoniy qaramlik tez orada emas, balki bir nechta hiyla-nayranglardan keyin psixologik.

Odatlanish hali giyohvandlik emas, lekin uning mohiyati shundaki, begona o'tlar deb ataladigan bir nechta qabullardan so'ng shovqin sezilarli darajada kamayadi. Ya'ni, xuddi shu doza endi shunga o'xshash natijani bermaydi.

Shu sababli, gashishni chekish, eski tuyg'uni qaytarish uchun dozani oshirishi kerak, miya oldingi shovqin haqida ma'lumotni saqlab qoladi va chekuvchi uni har qanday narxda qaytarishni xohlaydi. Qabul qilingan preparatning dozasini oshirish har doim ham mumkin emas va vaqt o'tishi bilan gashish uni chekadiganlar uchun samarasiz iksirga aylanadi. Bu holat yangi boshlanuvchini kuchliroq dori izlash yo'liga undaydi va bu kuchliroq dorilardan giyohvandlik va qaramlik tezroq rivojlanadi.

Hashish chekishning oqibatlari bir vaqtning o'zida ham oldindan aytish mumkin, ham oldindan aytib bo'lmaydi. Ularni bashorat qilish mumkin, chunki gashish chekadigan odam uchun taqdirni bashorat qilish qiyin emas, agar u o'z vaqtida chekmasa. Bunday odamning taqdiri ikkita stsenariy bo'yicha rivojlanishi mumkin:

Birinchisi, giyohvand doimiy ravishda nasha chekadigan stsenariy va shundan keyin u qandaydir ruhiy kasallik bilan kasallanadi, shundan so'ng u

qolgan kunlarini psixiatriya shifoxonasida o'tkazadi, siz chekishdan o'pka saratonini ham yuqtirishingiz mumkin. gashish va saraton kasalligidan o'ladi. Aytgancha, agar biz gashishni oddiy sigareta bilan tenglashtirsak, unda gashishni chekishning zarari sigaretaning zarari bilan bir xil, lekin undan ko'p marta ko'proq.

Ikkinchi stsenariy - bu egri chiziq bo'ylab to'liq tushish, ya'ni chekuvchi shovqinni sog'inishni boshlaydi va u avvalgi eyforiyani qaytaradigan kuchliroq dorilarni qidiradi. Va keyin gashish chekish, Ajam giyohvand asta-sekin giyohvand moddalarning kuchliroq turlariga o'tadi va igna ustida mahkam o'tiradi. Batafsil voqealar stsenariysi juda aniq.

Homiladorlik paytida chekish, oqibatlarini

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, so'nggi yillarda chekuvchi ayollar ulushi keskin oshgan. O'rtacha, statistik ma'lumotlarga ko'ra, Qo'shma Shtatlardagi ayollarning taxminan 30 foizi chekuvchilardir. Ayollarning 25 foizi homilador bo'lgan va bolali bo'lsa ham chekishni to'xtatmaydi. Bu statistika juda qo'rqinchli, chunki agar ona chekadigan bo'lsa, tamakining homilaga ta'siri tabiatda juda zararli.

Homilador ayollarni chekish oqibatlarini onaning bolasiga nisbatan jinoyatidir. Bachadondagi rivojlanayotgan bola uning hayotiga qo'shiladi. Bu chaqaloq uning hayoti bilan bog'liq, uning hayoti, bu uning hayoti. Agar yosh ona chekadigan bo'lsa, unda u bolasi u bilan chekishini unutmazligi kerak va onasi bolani bachadondan tamakiga o'rganadi. Ammo bu homiladorlik paytida tamaki iste'mol qilishdan kelib chiqadigan barcha muammolar emas.

Kuniga bir qutidan ortiq sigaret chekadigan ayollarda abort qilish xavfi 30 foizgacha oshadi. Va muhim fakt shundaki, bunday abortdan keyin ayolning bepushtligi tez-tez rivojlanadi. Bundan tashqari, agar ona sigaret chekadigan bo'lsa, unda o'lik bola tug'ilish xavfi 30 foizga oshadi va egizaklar tug'ilishi kerak bo'lsa, bu holda ulardan birining o'limi deyarli 50 foizga oshadi. Bu hazil emas.

Homiladorlik paytida chekish homila uchun xavflidir, chunki u kuchli kislorod ochligidan aziyat chekadi. Kichkintoy ona bilan kindik orqali bog'langanligi sababli, unga kislorod ham shu tarzda keladi, lekin agar ona cheksa, karbonat angidrid nikotin bilan birga qon oqimiga kiradi va homila tanasiga so'riladi. Buning natijasida bolada kislorod yetishmaydi va uning ochligi boshlanadi. Bunday ochlikning natijasi chaqaloq tug'ilganda turli nuqsonlar bo'lishi mumkin.

Homiladorlik paytida chekishning oqibatlarini, xususan, homilaning kislorod ochligidan kelib chiqqan holda, quyidagilar bo'lishi mumkin: homilaning kichik o'sishi, kam vazn tug'ilishda, mushaklarning deformatsiyasi, shuningdek, bolaning ruhiyatiga jiddiy zarar etkazishi mumkin. Bunday ochlik bolaning

ko'pincha Daun kasalligi bilan tug'ilishiga, aqliy zaiflikka olib kelishi mumkin. Shuningdek, bolalarning ichki a'zolarida nuqsonlar bilan tug'ilishi ham kam uchraydi. Bolada yurak nuqsoni hali bachadonda bo'lishi mumkin.

Homiladorlik davrida chekishda bolalarda tanglay, lab yorig'i, strabismus va inguinal churra kabi anomaliyalar bilan tug'ilishi odatiy hol emas.

Qizig'i shundaki, chekuvchi onadan tug'ilgan bolaning tanasining tamakiga nisbatan qarshiligi pastroq bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, agar u chekishni kechroq boshlasa, chekmaydigan onadan tug'ilgan boladan ko'ra chekishni tashlash qiyinroq bo'ladi. Onam bolani chekishga ko'proq moyil qiladi.

Homiladorlik davrida chekish, shuningdek, kelajakda ham namoyon bo'ladi tashqi xatti-harakatlar chaqaloq. Qoidaga ko'ra, bunday bolalar bezovtalanadilar va o'ziga xos giperreaktivlikka ega, ko'pincha ular maktabda yomon o'qiydilar, ular uchun mavzuga e'tibor berish katta muammodir. Ko'pincha bunday bolalar xudojo'y, bezori va ular bilan muloqot qilish juda qiyin. O'qituvchilar ular bilan muammolarga duch kelishadi, ular tez-tez psixologlarga tashrif buyurishadi va jinoiy moyilliklarga ega.

Homiladorlikdan keyin, ya'ni tug'gan onada chekishning ham o'ziga xos muammolari bor. Agar emizikli ona chekadigan bo'lsa, nikotin onaning qoniga kirish qobiliyatiga ega bo'lib, sutga va u bilan birga chaqaloqning tanasiga kirib, uni passiv chekuvchiga aylantiradi. Passiv chekishning zarari faol chekishdan ko'ra ancha xavfli ekanligi allaqachon ma'lum. Kanserojenlar bolaning tanasiga kirib, uni saraton kasalligiga ko'proq moyil qiladi.

Chekish, emizikli ona, bir t_眉kenmi_麓 bor ona suti, nikotin, sut bezlarida ta'sir etuvchi, ona suti, vitaminlar, yog 'miqdori va boshqalarning imkoniyatlarini sezilarli darajada yomonlashtiradi. Bunday bolalar ona sutida tabiiy ravishda mavjud bo'lgan ozuqa moddalarini kamroq oladi. Bunday ovqatlanishdan bolaning immuniteti zaiflashadi, buning natijasida turli kasalliklar ham bolalar shamollashi, ham pnevmoniya.

Homiladorlik paytida chekish - bu hech narsa bilan oqlanmaydigan xavf bo'lib, homilador bo'lishga jur'at etgan va sigaretani puflagan holda bolani ko'targan onalarning o'ta xudbinligi haqida gapiradi.

Har bir homilador ona homiladorlikning o'ziga xos davr ekanligini unutmasligi kerak, unda o'zingiz, homila haqida unutishingiz kerak. qorin bo'shlig'i, g'amxo'rlik kutmoqda, chunki u o'ta nochor va onasiga butunlay qaram. Chekuvchi onalar, farzandlaringizni xavf ostiga qo'ymang va ular ustida tamaki tajribalarini o'tkazmang, chunki tajribalaringiz bilan siz tug'ilmagan bolangizning butun hayotiga soya solishingiz mumkin. Va bu nazoratsizlik uchun siz butun umringiz uchun o'zingizni kechira olmaysiz. Har

bir tug'ilgan bola o'zini sevishini his qiladi, shuning uchun farzandlaringiz kelajagiga umid bog'lang.

Video bo'yicha chekish oqibatlari

Bugungi kunda Internet chekish mavzusiga oid har xil ma'lumotlarga to'la. Biz ko'pincha tomosha qilish uchun videolarni qidiramiz va faqat bizni qiziqtiradigan narsalarni tomosha qilamiz va miyamizni yoritadigan narsalarni ko'rishni xohlamaymiz.

Chekish haqida Internetda joylashtirilgan materiallarni ko'rib chiqish juda foydali. U erda mavjud bo'lgan materiallar zaif odamlar uchun emas.

Chekishning oqibatlari haqida foydali va qiziqarli hikoya - bu chekuvchining o'pkasini chekmaydiganning o'pkasi bilan taqqoslaydigan video, bunday kontrastni ko'rish, albatta, bizning kayfiyatimiz yo'qolishi yoki ishtahamiz yomonlashishi mumkin. , lekin chekish istagi ham yomonlashishi mumkin. Chekuvchining o'qibatlari kasi butunlay ko'rgan, turli yaralar bilan qoplangan va ular kuygan go'qibatlari bo'lganiga o'qibatlari shab qolganini ko'rgan sangiz, albatta, o'qibatlaringizni noqulay his qilasisiz.

Chekishni tashlashda, og'iz bo'shlig'ining shilliq qavati o'zgarib borayotganligi sababli, g'irrtlaklarda tirnash xususiyati paydo bo'ladi, buning natijasida bu o'zgarish paytida tez-tez shamollash mumkin.

Chekishni tashlashning dastlabki haftalarida asabiylashish, uyqusizlik kabi alomatlar yo'qolishi mumkin, ammo uni tashlagan kishi bundan qo'rqmasligi kerak, chunki buning uchun mukofot bunday noqulaylikdan ko'ra ko'proq bo'ladi.

Birinchi haftalarda og'iz bo'shlig'idan, shuningdek, g'irrtlaklardan kuchli shilimshiq sekretsiyalar paydo bo'lishi mumkin, bu ham noqulaylik tug'diradi, ammo chekishni tashlagan odam xursand bo'lishi kerak, chunki tana chekish paytida to'plangan barcha ortiqcha narsalarni tashlaydi.

Va nihoyat, chekish paytida sizni asta-sekin o'ldiradigan bunday yomon odat va kasallik bilan abadiy tugatishga qaror qilganlarning barchasini qo'llab-quvvatlamochiman.

Chekishni tashlashning oqibatlaridan qo'rqmasdan, oldinga boring va orqaga qaramang, doimo esda tutingki, siz sigaretada hech qanday yaxshi narsani yo'qotmagansiz, balki toza va yaxshi his-tuyg'ularga to'la yangi hayotga ega bo'ldingiz.

Chekishni tashlab, siz tamaki mahsulotlarini ishlab chiqaradigan va chekuvchilarning baxtsizligidan foyda oladigan butun sanoatga qarshi chiqasiz. Bugun yolg'iz bo'lgan joyda ertaga minglab ishdan ketganlar bo'lishi mumkin. Va ular bilan birgalikda siz boshqalarni baxtsiz qilish uchun millionlab

sigaretalar ishlab chiqaradigan qudratli tamaki yirtqich hayvonini qurolsizlantirishga qodir bo'lgan armiya tuzasiz.

Engil qonuniy dori - bu sigaretalar. Millionlab odamlarni o'ldiradigan mahsulotning haqiqiy tarkibi. Tarix va zamonaviylik.

Tamaki chekish(yoki oddiygina chekish) - quritilgan yoki qayta ishlangan tamaki barglaridan tutunni inhalatsiyalash, ko'pincha sigaret chekish shaklida. Odamlar zavqlanish uchun, yomon odat tufayli yoki ijtimoiy sabablarga ko'ra chekishadi (ijtimoiylashish uchun, "kompaniya", "hamma chekayotgani uchun" va hokazo). Ba'zi jamiyatlarda tamaki chekish marosimdir.

JSST (Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti) ma'lumotlariga ko'ra, dunyoning katta yoshli erkak aholisining taxminan uchdan bir qismi tamaki chekadi. Tamaki chekish Amerikani kashf etgandan keyin Kolumb tomonidan Ispaniyaga olib kelingan, so'ngra savdo yo'li bilan Yevropa va butun dunyoga tarqalgan.

Tamaki tutunida psixoaktiv moddalar - nikotin va harmin alkaloidlari mavjud bo'lib, ular birgalikda markaziy asab tizimining qo'shadi stimulyatori bo'lib, shuningdek, engil eyforiyani keltirib chiqaradi. Nikotin ta'sirining ta'siri charchoq, uyquchanlik, letargiya, ishlash va xotirani vaqtincha bartaraf etishni o'z ichiga oladi.

Tibbiy tadqiqotlar tamaki chekish va o'pka saratoni va amfizem, yurak kasalliklari va boshqa sog'liq muammolari kabi kasalliklar o'rtasidagi aniq bog'liqlikni ko'rsatadi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, butun 20-asr davomida tamaki chekish dunyo bo'ylab 100 million kishining o'limiga sabab bo'lgan va 21-asrda bu ko'rsatkich milliardga etadi.

Sigaretaning tarkibi: piren- qonda yaxshi eriydi, nafas olish tizimining konvulsiyalari va spazmini keltirib chiqaradi, bu gemoglobin darajasini pasaytiradi, jigar faoliyatini inhibe qiladi. Albatta, bularning barchasi katta dozalarda, kichik (sigaret) dozalarida u faqat vaqt o'tishi bilan cho'ziladi va unchalik sezilarli ta'sir qilmaydi.

Antrasit- agar siz doimo bu axlatning changi yoki bug'larini nafas olsangiz, nazofarenkning shishishi, ko'z bo'shlig'i rivojlanadi, fibromiya kasalliklari rivojlanadi. Bundan tashqari, yomon narsa, shuningdek, unchalik sezilmaydi.

Etilfenol- qon bosimini pasaytiradi, asab tizimini susaytiradi, vosita faoliyatini buzadi. Xo'sh, qandaydir dam olish.

Va nihoyat bizning sevimlilarimiz - NITROBENZOL va NITROMETAN. Agar siz nitrobenzolning konsentrlangan bug'larini nafas olsangiz - ongni yo'qotish va o'lim. Kichik dozalarda qon tomir tizimida qaytarilmas o'zgarishlarga olib keladi.

Nitrometan yurak urish tezligini tezlashtiradi va diqqatni zaiflashtiradi (tarqaladi), yuqori konsentratsiyalarda esa - giyohvandlik holati va qaytarilmas. patologik o'zgarishlar miyada.

Bu o'rtacha sigaretada topilgan yoqimli moddalar. Albatta, shuningdek, gidrosiyan kislotasi (taxminan 0,012 g, o'ldiradigan dozadan qirq baravar kam), ammiak, piridin asoslari va umumiy soni to'rt mingga yaqin bo'lgan ko'p miqdordagi moddalar mavjud.

Zararli moddalar

Ko'p chekuvchilar o'zlarining yomon odatlaridan mamnun. Ular chekishning organizmga ko'p zarar keltirmasligiga ishonch hosil qiladilar, chekishning zararli ta'siridan bexabar yoki unga e'tibor bermaslikka harakat qilishadi. Qoida tariqasida, ular hech narsani bilishmaydi yoki juda noaniq tasavvurga ega haqiqiy oqibatlar chekish.

Chekishning inson tanasiga olib keladigan jiddiy zarari shubhasizdir. Tamaki tutunida 3000 dan ortiq zararli moddalar mavjud. Ularning barchasini eslab qolishning iloji yo'q. Ammo siz toksinlarning uchta asosiy guruhini bilishingiz kerak:

qatronlar. Ular kuchli kanserogenlar va bronxlar va o'pka to'qimalarini bezovta qiluvchi moddalarni o'z ichiga oladi. O'pka saratoni barcha holatlarning 85 foizida chekish sabab bo'ladi. Og'iz bo'shlig'i va halqum saratoni ko'pincha chekuvchilarda uchraydi. Tarlar chekuvchilarning yo'tali va surunkali bronxitning sababi hisoblanadi.

Nikotin. Nikotin - ogohlantiruvchi dori. Har qanday dori kabi, u o'ziga qaramlik, o'ziga qaramlik va o'ziga qaramlikni keltirib chiqaradi. Yurak urishi va qon bosimini oshiradi. Miya stimulyatsiyasidan so'ng, depressiyaga qadar sezilarli pasayish kuzatiladi, bu nikotin dozasini oshirish istagini keltirib chiqaradi. Shunga o'xshash ikki fazali mexanizm barcha giyohvandlik stimulyatorlariga xosdir: birinchi navbatda qo'zg'atadi, keyin esa yo'qoladi. To'liq muvaffaqiyatsizlik chekish 2-3 haftagacha davom etadigan olib tashlash sindromi bilan birga bo'lishi mumkin. Nikotinni olib tashlashning eng ko'p uchraydigan belgilari - asabiylashish, uyqu buzilishi, tashvish, ohangning pasayishi. Bu alomatlarining barchasi sog'liq uchun xavf tug'dirmaydi, ular o'z-o'zidan yo'qoladi va butunlay yo'qoladi. Nikotinning uzoq tanaffusdan keyin organizmga qayta kiritilishi qaramlikni tezda tiklaydi (xuddi alkogolning yangi qismi sobiq alkogolizmida kasallikning qaytalanishiga sabab bo'lgani kabi).

Zaharli gazlar (uglerod oksidi, vodorod siyanidi, azot oksidi va boshqalar). Uglarod oksidi yoki

Hatto chekishning o'tkir vazokonstriksiyani keltirib chiqarishi va miyani bir zumda rag'batlantirishi ham zavq deb bo'lmaydi, chunki bu tanaga zarba.

Psixologik zavq haqida bir necha so'z

Chekuvchilarning aksariyati o'zlarining zaifliklarini boshqa turdagi qoniqish bilan oqlaydilar. Bu holatda so'zlar farq qilishi mumkin, ammo oxir-oqibat hamma narsa bitta jihatga to'g'ri keladi. Ba'zilar vaqtni o'ldirish uchun chekishni aytadilar, boshqalari - stressni bostirish uchun, boshqalari - o'ziga ishonchni oshirish uchun. Agar siz o'ylab ko'rsangiz, bu tushuntirishlarning barchasini qandaydir psixologik zavq olish haqidagi bayonotga qisqartirish mumkin.

Barcha chekuvchilar sigaretaning qanchalik halokatli ekanligini yaxshi bilishganligi sababli, har safar stressni kamaytirish deb ataladigan protsedura aslida tanada yangi silkinishlarni keltirib chiqaradi. Vaqtning ma'lum bir daqiqasida odam amalga oshirilgan xatti-harakatlarning xavfi haqida o'ylamasa ham, uning xotirasida ongsiz ong faol ravishda kiradigan ma'lumotlar allaqachon mavjud. Shunday qilib, sigaret chekayotganda, odam o'zini o'zi o'ylamasdan stressga dasturlaydi.

Tibbiyot nima deydi

Tibbiyot nuqtai nazaridan, zararsiz ko'rinadigan bunday odatning zararli ekanligi uzoq vaqtdan beri isbotlangan: qon tomirlarining tiqilib qolishi, saraton o'simtalarini rag'batlantirish, markaziy asab tizimining zaiflashishi, angina hujumlari, oshqozon-ichak trakti kasalliklarini qo'zg'atish - bular. faqat eng aniq va tez-tez aniqlangan oqibatlar.

Buzilgan tishlar, azob chekayotgan qon aylanish tizimi, chekuvchining o'pkasi, fotosuratlarini Rossiya Federatsiyasi va Ukraina, Buyuk Britaniya va boshqa mamlakatlarda sotiladigan tamaki mahsulotlarining aksariyat paketlarida ko'rish mumkin, bu psixologik stressni kuchaytiradi.

Bundan tashqari, mutlaqo oddiy ko'rinadigan narsalarni unutmang: yomon hid, keyinchalik jamiyatda chekuvchilarni bezovta qiladigan, ertami-kechmi duch kelishi kerak bo'lgan ijtimoiy qoralash. Barmoqlardagi qatronlarning elementar izlari ham tanani hissiy qo'zg'alishga olib keladi. Shunday qilib, hech qanday psixologik zavq haqida gap yo'q.

Zararlilik haqida aniq tushuncha

Bu mavzu allaqachon ko'rib chiqilgan, ammo endi uni berishga arziydi Maxsus e'tibor va unga boshqa nuqtai nazardan qarang. Har bir chekuvchi o'zi qiladigan xatti-harakatlari organizmga zarar yetkazishini yaxshi biladi, lekin baribir yomon odatidan voz kechmaydi. Saraton va chekish bir-biri bilan chambarchas bog'liq, ko'pchilik shifokorlarning fikriga ko'ra, bu munosabatlar doimiy ravishda tasvirlangan, ammo xavfni tushunib, odamlar hali ham chekishni tashlamaydilar. Bundan tashqari, o'pka saratoni borligini bilganlarning aksariyati ofisdan chiqishlari bilanoq darhol sigaretaga murojaat qilishadi.

Shunday qilib, aytishimiz mumkinki, hatto giyohvandlikning zararli ekanligini mukammal tushunish ham unga qarshi kurashda yordam bermaydi. Ehtimol, sabab asta-sekin zararda bo'lishi mumkin. Muammo shundaki, chekishning tanaga ta'sirini kuzatish deyarli mumkin emas - uning holati asta-sekin yomonlashadi. Agar giyohvand moddalar yoki qabul qilishni to'xtatganda og'riq paydo bo'lsa, lekin umuman olganda, bu juda ta'sir qiladi ko'rinish odamning, keyin chekish ularning fonida butunlay zararsiz ko'rinadi.

Chekishning kelib chiqishi Agar biz insoniyatning ushbu "kasalligi" ning paydo bo'lish tarixiga murojaat qilsak, biz sigaretaning paydo bo'lishi hindlarga qarzdor ekanligimizni bilib olamiz. Aynan ular birinchi bo'lib tamaki barglarini somon yoki boshqa oson yonadigan materiallarga o'rashgan. Shuni ta'kidlash kerakki, dastlab chekish, odatda ishonganidek, zavq olishning bir usuli emas edi. zamonaviy dunyo. Avvalo, chekuvchilar ma'lum bir holatga erishish maqsadini ko'zlashgan. Tamaki chekish, koka daraxti mahsulotlarini ishlatish kabi, marosim bilan bevosita bog'liq edi. Boshqa tomondan, amerikaliklar bu harakatga bugungi kungacha saqlanib qolgan butunlay boshqacha ma'no berdi.

Buning oqibatlari dastlab tushunilmagan, shuning uchun 1880-yillarda paydo bo'lgan birinchi mexanik qurilmalar ishlab chiqarishni yig'ish liniyasiga qo'ydi, shundan so'ng ushbu mahsulotlar uchun moda butun dunyoga tarqaldi. Bunday holda, moda haqida, jamiyatda o'stirilgan bu odatning obro'si haqida gapirish kerak. Vaziyat shu darajaga yetdiki, chekish tibbiy maqsadlarda tavsiya qilindi. Ko'pincha bunday maslahatlar nevropatologlar va psixoanalistlar tomonidan berilgan.

Yigirmanchi asrning boshlariga qadar tamaki oldini olish insoniyatga mutlaqo befoyda, keraksiz vaqtni behuda sarflash bo'lib tuyuldi. Bundan tashqari, ushbu mahsulotlardan foydalanishning tanaga salbiy ta'siri hali aniq isbotlanmagan.

Sigaret uchun moda Agar dastlab nikotinli mahsulotlardan foydalanish dunyo aholisining yarmining erkaklariga tegishli bo'lsa, 1920-yillardan boshlab bu odat ayollar orasida tarqala boshladi. Aynan shu davrdan boshlab chekish butun dunyo bo'ylab hayratlanarli darajada tarqala boshladi. Shunisi e'tiborga loyiqki, sigaretalar yoki ilgari etakchi o'rnlarni egallaganlar emas, balki sigaretalar keng tarqaldi. Quvur aristokratiya belgisi hisoblanar edi, lekin juda osonlik bilan o'z o'rnini yupqa qog'ozga o'ralgan tamakiga topshirdi.

20-yillarda spirtli ichimliklar va chekishni oldini olish mutlaqo foydasiz edi. Bundan tashqari, bunday hodisalarni bid'atning bir turi deb hisoblash mumkin edi. Insoniyat nafis dabdaba bo'lib ko'ringan bu hodisaga juda ham maftun bo'lib, aqlning ovozigacha quloq solmadi, ammo bu borada asosan jim edi.

Chekishni tashlash usullari Bugungi kunda, ilgari tasvirlangan vaqtdan farqli o'laroq, chekish bilan bog'liq muammo ancha aniq bo'ldi va shuning uchun odamlar u bilan kurashish yo'llari haqida faol o'ylashni boshladilar. Ko'ngilda saraton va chekish zamonaviy odam- narsalar juda bog'liq, bu ko'pincha sigaretani sevuvchilarni bu yomon odatdan voz kechish qaroriga olib keladi.

Deyarli har bir kishi chekishni to'liq va keskin to'xtatish bilan boshlanadi, bu ko'pincha, lekin har doim ham muvaffaqiyatsiz tugaydi. Gap shundaki, bunday yondashuv bilan odam o'zini hayot tarzini o'zgartirish qiyin bo'lishini dasturlaydi va bunday harakatlar, albatta, aql bovar qilmaydigan ixtiyoriy xarajatlarni talab qiladi.

Shu munosabat bilan Sog'liqni saqlash vazirligi kabi tashkilotlar turli xil ishlarni boshladi profilaktik tadbirlar. Fotosuratlarini tamakiga qarshi har bir risolada joy olgan chekuvchining o'qib kasi davom etayotgan kampaniyaga yorqin misol bo'la oladi. So'nggi paytlarda ushbu odatning zararli ekanligini ko'rsatish uchun mo'ljallangan juda ko'p maxsus ijtimoiy reklamalar paydo bo'ldi.

Shuni ta'kidlash kerakki, so'nggi bir necha o'n yilliklarda chekishning oldini olish bo'yicha tadbirlar ham faol amalga oshirildi: barcha turdagi aksiyalar, konferentsiyalar, flesh-moblar va boshqalar. Yomon odatni tark etish zarurligi haqidagi pozitsiya jamoatchilikka faol ravishda etkazila boshlandi.

Maxsus adabiyot

Bu hodisa Amerikada eng keng tarqalgan bo'lib, u erda ma'lum hayotiy vaziyatlarga qo'llanmalar yozish odatiy holdir. Albatta, odatni to'xtatish chaqirig'i chekuvchilarga o'z muammolarini hal qilishga yordam beradigan tadqiqot nashrlari va maxsus dasturlarning to'liqlinini rag'batlantirdi.

Dunyodagi bunday adabiyotning eng mashhur muallifi, shubhasiz, "Chekishni tashlashning oson yo'li" muallifi Allen Karrdir. Tamaki chekishning oldini olish kitobda alohida yoritilgan emas, ammo sarlavhada ko'rsatilgan ma'lumotlar keltirilgan. Tabiiyki, ish bir zumda mashhur bo'lib, bir necha soat ichida kitob javonlaridan uchib ketdi.

Agar siz ushbu turdagi adabiyotlarni o'rgansangiz, ularning barchasi ma'lum bir sxema bo'yicha qurilgan degan xulosaga kelishingiz mumkin: u ko'proq mavjud muammoni hal qilish usullarini tavsiflaydi. Shunga qaramay, uning oldini olishga intilayotgan mualliflar bor, ammo bu ma'lumotlar dunyo aholisining nikotinga qaramligi bilan bevosita kurashishdan ko'ra, sog'lom turmush tarzi haqidagi adabiyotlarda ko'proq uchraydi.

Yosh avlod tarbiyasi Dunyo bo'ylab maktab va universitetlarda tadbirlar faol o'tkazila boshlandi. Asosan, bunday kurash usullari ikki xilda mavjud: o'quv dasturining bir qismi va alohida konferentsiyalar va seminarlar. Birinchi holda, bolalikdan sog'lom turmush tarzining afzalliklarini ko'rsatadigan maxsus fanlar kiritiladi. Bolalarga chekishning inson organizmiga zarari haqida tuzilgan tushuncha beriladi.

Ikkinchi holda, ko'pincha individual tadbirlar o'tkaziladi, ularga tibbiyot, psixologiya va sotsiologiya sohasidagi mutaxassislar taklif etiladi, ular dunyo aholisining o'sib borayotgan qismiga ushbu odatning zararli ekanligini aniq ko'rsatib beradi va shu bilan dunyoqarashni shakllantiradi. chekish faqat salbiy bo'ladi.

Albatta, profilaktika choralari haqida gapirganda, ota-onalar bilan muloqot qilishni unutmash kerak, chunki ular bolaning shaxsiyatini shakllantirish jarayonida eng katta vakolatdir. Tamaki chekishni oldini olish, ushbu mavzu bo'yicha suhbat, birinchi navbatda, bola o'zini iloji boricha qulay his qiladigan uyda, maxfiy muhitda o'tkazilishi kerak. Bundan tashqari, ko'pchilik tadqiqotchilar buni ta'kidlaydilar eng yaxshi o'lchov ehtiyot chorasi - ota-onalarning o'zlarining yomon odatlaridan voz kechish.

Jangda yordam bering, ba'zan esa oldini oling, bu sohadagi mutaxassislarga yordam bering. Albatta, har bir kishi chekishni oldini olish bo'yicha o'z dasturiga ega bo'ladi va ba'zan mijozga individual ravishda mos keladi. Ko'pincha, buning uchun maxsus tahlillar, testlardan o'tish, ma'lum tadqiqotlar natijalarini kutish kerak bo'ladi, ammo oxir-oqibat, "tashlamoqchi" bo'lgan chekuvchi nikotinga qaramlikka qarshi kurashning o'ziga xos usullari tizimini oladi.

Radikal choralar Chekishni oldini olish yordam bermagan hollarda, ko'pchilik radikal choralarni qo'llashga keladi: taklif, gipnoz, kodlash. Giyohvandlikka qarshi kurashning bunday vositalarini ko'pincha samarali deb atash mumkin, ammo ular tanaga nisbatan o'ta tajovuzkor bo'lib, eng kichik buzilish kutilmagan va ba'zan jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Eng oddiy kurash usullari Bunday muammodan voz kechish uchun tashqaridan yordam so'rash mutlaqo shart emas deb o'ylashadi. Chekishni tashlash og'izning qurishi, yo'tal va qo'llarning qaltirashidan boshqa hech qanday jismoniy noqulaylik tug'dirmaganligi sababli, chekishni tashlash juda qiyin, degan fikrdan kelib chiqadigan narsa - bu ichki qaror. Rad etish zarurati to'g'risida aniq pozitsiya shakllantirilgandan so'ng, qo'shimcha chora-tadbirlar zarurligi to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin. Agar chekishning oldini olish amalga oshirilsa, eslatma vazifani sezilarli darajada soddalashtirishi mumkin. Bu holda ma'lumot imkon qadar ko'proq to'planishi kerak, lekin ayni paytda

ixcham. Bu rejalashtirilgan harakatlarning asosiy maqsadi va vazifasini eslatishi, doimiy motivatsiyaga aylanishi kerak

Aytgancha, bu usul ko'pincha kasalxonalar va sanatoriylarda qo'llaniladi va nafaqat chekish bilan bog'liq - ular alkogol va giyohvandlikka qarshi taxminan bir xil tarzda kurashadilar. Ajablanarlisi shundaki, u haqiqatan ham ishlaydi: chekishning oldini olish, bunda eslatma hali ham ishtirok etmaydi, u holda ko'ra samaraliroqdir.

Chekish endi yomon odat bo'lib qoldi, uning tarqalishi bo'yicha bir nechta narsalarni solishtirish mumkin. Doimiy ravishda ba'zi yangi taqiqlar joriy etilmoqda, ular qandaydir tarzda u bilan bog'liq - yoki hukumat sigaretalar savdosini murakkablashtirishga harakat qilmoqda yoki ular uchun narxlarni oshirmoqchi yoki turli jamoat joylarida chekishni taqiqlamoqchi. . Lekin odamlar ham chekishadi, ham chekishadi.

Dunyoda o'rtacha har uchinchi kattalar hech bo'lmaganda ma'lum bir chastotada chekishi haqida ma'lumotlar mavjud. Va bu giyohvandlik qurbonlari soni doimiy ravishda o'sib bormoqda - tamaki dunyoda o'limning ikkinchi eng keng tarqalgan sababidir.

Ko'pchilik, uning zarari ommaviy axborot vositalarida faol tarqalayotgan afsonadan boshqa narsa emas deb hisoblaydi, ammo bu mavzu bo'yicha olib borilgan barcha tadqiqotlar oqibatlar hech bo'lmaganda juda sezilarli va ko'p hollarda o'ta xavfli ekanligini tasdiqlaydi. Chekish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini aniqlashga harakat qilamiz.

Estetik oqibatlar

Avvalo, faol chekish olib keladigan unchalik xavfli emas, lekin juda yoqimsiz oqibatlarga to'xtalib o'tamiz. Bu insonning tashqi ko'rinishiga, boshqalarga estetik jozibasiga ta'sir qiladi. Ko'pchilik paydo bo'ladi salbiy omillar, ular orasida:

Tish rangini o'zgartirish. Bu unchalik engil qorayish emas, xuddi shunday muntazam foydalanish qahva, bu yoqimsiz sarg'ishlik.

Yomon hid. Chekuvchi har doim juda yomon hidlaydi. Albatta, vaqt o'tishi bilan chekuvchi odam shunchaki bunday hidga e'tibor berishni to'xtatadi, lekin uning atrofidagi odamlar bunga munosabat bildirishadi va uni e'tiborsiz qoldirolmaydilar.

Bo'shashgan teri. Terining xususiyatlari o'zgaradi, u xiralashadi, ayniqsa ko'z ostida. Shuningdek, u butun tanani osadi.

Terining oqarib ketishi. Teri nafaqat oqarib ketadi, balki juda notekis rangga ega bo'ladi. Bundan tashqari, chekishdan keyin xarakterli aniq dog'lar paydo bo'ladi.

Soch to'kilishi. Chekuvchilar chekishdan voz kechishga qaror qilganlarga qaraganda ancha ko'proq kal bo'lishadi.

Ammo tamaki chekish faqat estetik o'zgarishlar keltirsa, unday bo'lmaydi katta muammo, aslida, chekishning ta'siri keltiradigan zarar ancha kuchliroqdir.

Yurak muammolari Muammolar yurakdan boshlanadi. Chekuvchilarning yurak xurujidan o'lish ehtimoli taxminan uch barobar ko'p. Qon tomiridan o'lim ehtimoli ham xuddi shunday darajada oshadi. Eng keng tarqalgan qorin aortasining anevrizmasi. Tomirlarning torayishi tufayli katta tomirlarning obstruksiyasi rivojlanadi, bu esa kelajakda gangrenaning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. .Qudratov
.T.Çaniev,Ò.Yòldashev,G.Y.Yormatov,N.Habibullayev,F.D.Xudoev."Hayot faoliyati xafsizligi"maruzalar kursi. Toshkent 2005.
2. .Yòldashev O.R, Sapaev Sh.M va boshqalar "Hayot faoliyati xafsizligi" fanidan .òquv qòllanma.Toshkent 2010.